

Психолого-педагогічні константи становлення менеджера соціокультурної сфери

Стахійчук Н.М.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
09.01.2022	4.02.2022	Психологія, Педагогіка	1.6:37.02

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6576871>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. У статті досліджуються аспекти професійного становлення професійно реалізованих діячів соціокультурної сфери - працюючих за фахом після навчання магістрів-випускників, які закінчили дворічну програму магістратури за спеціалізацією менеджменту в соціокультурній сфері. Після магістерської програми більш половини учасників (57%) дослідження професійно реалізували себе у відповідній сфері, тобто займали робочі посади з управлінської відповідальністю, більшість з яких поєднували і творчі, і адміністративні аспекти.

Метою дослідження було заповнити інформаційну прогалину в теоретичних та практичних знаннях про становлення менеджерів соціокультурної сфери та відмінності між особами, орієнтованими на скоріш управлінську і скоріш творчу (неуправлінську) сфери докладання зусиль у соціокультурній сфері. Вибірка ґрунтувалася на поділі досліджуваних серед випускників факультетів гуманітарного менеджменту з точки зору самооцінки, умов праці та професійної ідентичності.

Дослідження було засноване на анкетуванні (спеціально розробленому опитувальнику) випускників-магістрів за спеціалізацією «менеджмент соціокультурної сфери». Результати показують, що магістри-випускники, які усвідомлюють свою управлінську відповідальність, бачать власні професійні перспективи і умови праці значно оптимістичніше, ніж ті, хто не в повній мірі усвідомлює таку відповідальність, а зосереджені на суто творчих аспектах кар'єри.

Ключові слова: освітні технології, теорія управління, соціокультурна сфера, задоволеність професійним становленням, професійна ідентичність, магістерська освіта.

¹ Стахійчук Н.М. кандидат психологічних наук, <http://orcid.org/0000-0002-7210-9457>

Psychological and pedagogical constants of becoming a manager of the socio-cultural sphere

Annotation. The article examines aspects of professional development of professionally realized figures in the socio-cultural sphere - working in the specialty after graduation, who completed a two-year master's program specializing in management in the socio-cultural sphere. After the master's program, more than half of the participants (57%) of the study realized themselves professionally in the relevant field, ie held positions with managerial responsibility, most of which combined both creative and administrative aspects.

The aim of the study was to fill the information gap in theoretical and practical knowledge about the formation of socio-cultural managers and differences between individuals focused on rather managerial and rather creative (non-managerial) sphere of efforts in socio-cultural sphere. The sample was based on the division of the research among the graduates of the faculties of humanities management in terms of self-esteem, working conditions and professional identity.

The study was based on a questionnaire (specially designed questionnaire) of master's degrees in "socio-cultural management". The results show that graduate graduates who are aware of their managerial responsibilities see their own professional prospects and working conditions much more optimistically than those who are not fully aware of such responsibilities but focus on purely creative aspects of their careers.

Keywords: educational technologies, management theory, socio-cultural sphere, satisfaction with professional development, professional identity, master's degree.

Вступ

В 21 сторіччі формалізація професіонального становлення, повнота розкриття професійних умов, кар'єрних перспектив та професійної ідентифікації діячів освіти в галузі управління соціокультурною сферою набула широкого поширення в університетах не тільки України, а також країн Європи, США та усього світу. Забезпечення сталого розвитку країни являється одним з найважливіших завдань сучасного розвиненого громадянського суспільства, яке взмозі забезпечити не лише економічне і політичне, а й соціокультурне благополуччя як місцевих громад, так і держави в цілому. З метою виходу Україні на провідні позиції у світі шляхом впровадження в життя європейських стандартів у державі відбувається реалізація Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" [1]. Цілями соціокультурної сфери у рамках її функціонування як системи, є відродження й розвиток народного й професійного мистецтва, мистецького аматорства, забезпечення інтенсивного розвитку національних культурних індустрій, адаптованість діяльності закладів соціально-культурної сфери до ринкових умов господарювання.

Одним з найважливіших аспектів успіху цього процесу є виховання і педагогічна підтримка у закладах освіти кваліфікованих спеціалістів – фундаторів цього процесу – управлінських кадрів. Задачею яких є менеджмент усіх етапів функціонуючої структури соціокультурної сфер, він виражається в конкретній організації і регулюванні діяльності систем – суб'єктів культури, які в свою чергу функціонують і забезпечують відтворення соціальної та культурного життя людей; в розробці стратегічних і поточних цілей і завдань соціокультурного розвитку відповідного регіону. Управління соціокультурної сфери забезпечує ефективну масову культурну діяльність у житті суспільства (соціуму).

Об'єктами управління є заклади культури та мистецтва: навчальні заклади, клуби, розважальні та дитячі установи, парки, ЗМІ, кіностудії, кінотеатри, концертні зали,

театри, цирк, бібліотеки, музеї, галереї і виставкові зали, народні художні промисли і ремесла, художні колективи тощо.

За даними Міністерства Освіти України, кількість магістерських програм з менеджменту соціокультурної сфери у вишах України зросла з 10-х програм у 1995 році до 72 програм у 2016 році. Фахові навчальні програми різняться за тривалістю, рівнем, змістом та професійним досвідом студентів. Педагогічна наука досліджувала їх з багатьох сторін: огляд навчальних програм з метою: відповідності їх до умов особливостей локальних та національних культурних осередків, необхідності адаптувати зміст до мінливого сучасного середовища, а також статусу, позиції у світової системі і значення культурної освіти у структурі навчання менеджменту сфери мистецтва [2; 3].

Метою статті є було огляд динаміки кар'єрного зросту та професійної ідентифікації і успішності, а також критерії задоволеності професійними умовами і кар'єрними можливостями серед випускників магістратури з фаху менеджменту соціокультурної сфери після закінчення навчання.

Результати

Управлінська професійна діяльність варіюється залежно від контексту, умов, специфіки тощо, і актуальним питанням дослідження у аналізованні професійного становлення менеджера соціокультурної сфери є питання, яку роботу отримують випускники. На підґрунті аналізу сучасної наукової бази можна сформулювати, що завдяки «гібридному» дуальному характеру своєї підготовки такі випускники-магістри кваліфіковано відповідають і підходять для керівних/управлінських професійних задач як з адміністративною, так і з художньою відповідальністю. Управлінські професійні задачі можуть різнитися з точки зору ієрархічного рівня, і також цікаво, чи працюють випускники-менеджери соціокультурної сфери на вищому, середньому чи нижчому рівнях організації.

Умови для професійного становлення професійно-підготовлених менеджерів соціокультурної діяльності високого рівня в Україні були досліджені у огляді [4]. За оцінками дослідження-опитування, кількість менеджерських кадрів, прийнятих у професійні заклади організації культури у Україні, зросла з 2800 осіб у 2000 р. до 15650 у 2015 р. У той же період частка постійно працевлаштованих діячів мистецтва зменшилася з 18% до 13% таким чином, більшість діячів мистецтва наприкінці 2015 р. були самозайнятими (62%) та/або фрілансерами (12%).

Митці, творчі працівники та робітники культури в Україні стикаються з більшістю тих самих викликів, які зазвичай описуються на міжнародному рівні з точки зору нестабільної трудової ситуації у сфері самозайнятості, фрілансу, короткострокової роботи з обмеженими проектами, що загрожує низькими доходами у творчій сфері та рамками «портфельної кар'єри» (портфоліо). Вона включає різноманітні завдання, як пов'язані з мистецтвом, так і не обмежені таким наприклад, управління художніми проектами, останні цінуються вище і дають таким спеціалістам більше преференцій у замовників. Отже, роботи з керування проектами та менеджменту здаються ключовою частиною стійкої кар'єри у сфері культури та мистецтва. Митці та працівники культури як менеджери можуть досягти більшої професійної реалізації та кар'єрного задоволення, вищої фінансової перспективи та скоріше реалізувати свій потенціал у вимірі часу.

Керівників установ культури частіше набирають на роботу з випускників певних спеціальностей профільних вишів, а наприкінці 20 ст. в країні часто менеджери у медіа і культурно-розважальній сфері навіть не мали у CV жодної офіційної освітньої позиції з управління. Ця ситуація змінювалась із збільшенням професіоналізації функцій

управління коли, професійні кадри з високим професійним досвідом у галузі мистецтва, який доповнювала вища освіта у соціокультурній сфері, набували подвійної компетенції – адміністративної та професійно мистецької.

Дослідження роботи комерційних мистецьких компаній наголошує на важливості спільного керівництва між художніми керівниками та генеральними менеджерами. Вони зосереджуються на реляційних аспектах, таких як спілкування, спільне бачення, довіра та повага. З цієї точки зору, випускники програм менеджменту соціокультурній сфері з професійним творчим досвідом повинні бути краще підготовлені до моделей лідерства у спільній роботі та досягти успіху у професійній реалізації, справляючись з подвійною напругою приймання рішень у руслі творчості / естетики та раціональності організаційної ефективності.

Для вирішення питань, що поставлені у дослідженні було опитувано 137 студентів-випускників, які закінчили навчання у магістратурі в період 2013-2018 років. Вони отримали запрошення відповісти на питання у наданій їм анкеті. Опитування було розповсюджено тільки серед учасників дослідження на їх адреси електронної пошти та через закриту групу випускників у соцмережах, ніхто крім респондентів на мав доступу до питань опитування і не міг дати відповіді. Було дотримано норм конфіденційності опитування і обробки даних респондентів. Анкетування було розпочато серед магістрів-випускників 2013 року, щороку було опитувано в середньому 20-25 студентів. Вони мали ступінь магістра з різних галузей менеджменту соціокультурної сфери, що виражалось в конкретній організації і регулювання діяльності колективів, які в свою чергу забезпечують відтворення соціальної та культурного життя людей, а також в розробці стратегічних і поточних цілей і завдань соціокультурного розвитку. Охоплювали керування у галузі живопису, візуального мистецтва, дизайну, музики, хореографії, театру, драми, архітектури, література, кіномистецтва, телебачення, медіа.

Було отримано отримали 78 відповідей (57% запрошених), було включено лише тих, хто пройшов усю магістерську програму, і остаточну вибірку склали 73 респонденти.

Щоб питання репрезентативності не викликало сумнівів, контрольні змінні для вибірки були порівняні із загальною сукупністю тих, хто вступив до програми. Між цими двома групами існують незначні відмінності. Дослідження демонструє, що вибірка є репрезентативною для тих випускників-магістрів, хто взяв участь у опитуванні.

Змінні, що стосуються професійних цінностей та характеристик, базувалися на запитаннях лонгitudного опитування, яке проводив Профорієнтаційний центр м. Києва. Досліджувалися три студентські когорти за 15 програмами з профорієнтації з початку навчання до реалізації їх як повноцінних спеціалістів на ринку праці. Питання, що було маркером вимірювання професійних цінностей, звучало як: «Наскільки важливі для вас такі елементи при розгляді нових можливостей при працевлаштуванні у кар'єрі щодо вашої спеціалізації?» Потім були перераховані різні професійні аспекти, де зовнішні та внутрішні показники у списку були змішані.

Відповіді фіксувалися та оцінювалися за п'ятибальною шкалою сумарних оцінок Лайкерта, у межах якої було сформульовано такі граничні значення: від 1 = зовсім не важливо; 5 = дуже важливо, з довільним розкидом значень, діапазон яких обирали респонденти. Ця шкала була розроблена в 1932 році Ренсисом Лайкертом, і часто використовувалася в опитуваннях і анкетних дослідженнях, де треба визначити і стандартизувати оцінку випробуваними ступеню своєї згоди або незгоди з певним кожним судженням окремо, від «повністю згоден» до «повністю не згоден». Сума оцінок кожного окремого судження дозволяє виявити установку респондента з

винесеного у дослідження питання. Простота і доказовість базується на тому, що відношення до досліджуваного предмета засновано на нескладних несуперечливих судженнях, а також охоплює повний спектр від однієї критичної точки через нейтральну до протилежної критичною.

Тобто, критерії професійної реалізації були задані від суто негативного відношення до суто позитивного. Респонденти також були запрошені оцінити різні аспекти свого професійного становища у поточної ситуації і самооцінки під час робочих ситуацій за запитанням: 1 = вкрай негарна, 5 = надзвичайно гарна. Відповіді були зафіксовані за п'ятибальною шкалою.

Були перелічені ті самі аспекти, що і для професійних цінностей, і був вірогідними ризик, що відповіді на питання про професійні цінності можуть вплинути на відповіді щодо професійних характеристик. Щоб мінімізувати ризик, між двома потенційно пов'язаними питаннями з'явилося 15 інших питань, включаючи контрольні змінні. Було також сформульовано підсумковий індекс для усіх восьми професійних характеристик, який спрацював у якості показника щодо загальної професійної якості спеціалістів у соціокультурній сфері.

Щодо оцінювання ступеня задоволення мистецькою (як протистоянню управлінської) кар'єрою, то питання для вимірювання базується на шкалі загальної кар'єрної задоволеності. У даному дослідженні це було сформульовано: «Якщо ви, як випускник магістерської програми з менеджменту соціокультурної сфери, повинні заднім числом дати загальну оцінку навчальної програмі, за якою ви отримали фахову освіту, наскільки ви задоволені?» Відповіді були зафіксовані за п'ятибальною шкалою Лайкерта (1 = дуже незадоволений до 5 = дуже задоволений).

Інструмент вимірювання професійної ідентичності був розроблений спеціально для даного дослідження: «Наскільки наступні описи професійних умов/посад описують, як ви зазвичай сприймаєте себе (професійна самооцінка)?» Було надано маркери - назви певних посад. І для мети даного дослідження було включено такі відповіді: я асоціюю себе з певною посадою: «керівник/управлінець», «митець/творча робота» та «працівник культури». Відповіді були зафіксовані за п'ятибальною шкалою Лайкерта (1 = дуже незначною мірою «це - точно не я», до 5 = дуже великою мірою «це моє професійне призначення»).

Міра і ступінь управлінської відповідальності вимірювалася питанням: «Чи маєте ви схильність відповідати за підлеглих як керівник, якщо займаєтеся управлінською діяльністю?»

Ієрархічний рівень оцінювався проханням: «Позначте варіант, який найкраще описує вашу керівну/управлінську посаду» від найвищого рівня (топ-менеджер або безпосереднє підпорядкування топ-менеджеру), через середній рівень (керівник окремого проекту) до нижнього (молодший менеджер або менеджер нижчого рівня/стажист).

Оцінювання управлінських завдань: «Позначте варіант, який найкраще описує ваші робочі завдання в організації».

Змінні і опис щодо менеджменту наведені в додатку А.

Майже половина вибірки (45,8%) респондентів повідомляє, що вони несуть управлінську відповідальність на своїх поточних робочих місцях, половина з яких несе спільну творчу та адміністративну відповідальність (54,1%). Менші складові поведуть лише мистецьку (20,9%) або адміністративну відповідальність (18,8%). Що стосується ієрархічного рівня, відстежується приблизно третина професійної управлінської відповідальності вищого рівня (30,2%) та ще така ж доля відповідей про управління окремими проектами (38,5%) (Таблиця 1).

Таблиця 1

Опис розподілу управлінської відповідальності працевлаштованих після магістратури респондентів.

<i>Відповідальність керівника/менеджера</i>	% (n)
Так	45,8 (34)
Ні	54,2 (39)
Усього	100,0 (73)
Управлінські професійні завдання	
Творча та адміністративна відповідальність	54,1 (18)
Виключно творча відповідальність	20,9 (7)
Виключно адміністративна відповідальність	18,8 (6)
Виключно відповідальність за технічні або інші не творчі і не управлінські аспекти	6,2 (3)
Усього	100,0 (34)
Ієрархічний рівень управління	
Найвищий рівень (топ-менеджер або підпорядкування топ-менеджеру)	30,2 (10)
Середній рівень управління	18,8 (6)
Керівник окремого проекту	38,5 (13)
Нижній рівень управління (молодший менеджер / менеджер нижчого рівня/стажист)	12,5 (5)
Усього	100,0 (34)

У таблиці 2 наведені професійних цінностей (ПЦ) та відповідні професійні характеристики (ПХ) підраховані, як середні бали за п'ятибальною шкалою. Крім того, в таблиці наведено засоби для двох підгруп менеджерів та не-менеджерів.

Таблиця 2

Професійна цінність (ПЦ) та професійні характеристики (ПХ) за ступенем управлінської відповідальності, середнім значенням, стандартним середньоквадратичним відхиленням (б) та рівнем значущості

	ПХУся вибірка респондентів (n = 73)	Менеджери ПХ (n = 34)	ПХ Не-менеджери (n = 39)	ПЦУся вибірка респондентів (n = 73)	ПЦ Менеджери (n = 34)	ПЦ Не-менеджери (n = 39)
1. Автономія роботи	4,20	4,31	4,11	3,97	4,07	3,89
б	(0,99)	(0,83)	(1,13)	(0,95)	(0,98)	(0,96)
2. Цікавість професійної діяльності	4,01	4,28 +	3,78 +	4,66	4,72	4,59
б	(1,09)	(1,05)	(1,07)	(0,59)	(0,62)	(0,55)
3. Творчі аспекти діяльності	3,76	4,19***	3,38***	4,22	4,2	4,14
б	(1,06)	(0,97)	(1,01).	(0,84)	(0,82)	(0,88)
4. Застосування професійних навичок,	3,65	3,83	3,47	4,24	4,31	4,16

отриманих в магістратурі						
6	(1,31)	(1,23)	(1,36)	(0,82)	(0,69)	(0,92)
5. Фінансова стабільність	3,59	3,66	3,54	4,28	4,25	4,29
6	(1,23)	(1,26)	(1,24)	(0,59)	(0,63)	(0,57)
6. Безпека професійної зайнятості	3,41	3,77 **	3,11 **	4,01	4,04	3,98
6	(1,31)	(1,09)	(1,39)	(0,86)	(0,92)	(0,78)
7. Кар'єрні можливості/потенціал	3,06	3,48 **	2,73 **	3,64	3,68	3,62
6	(1,18)	(1,09)	(1,16)	(0,89)	(0,82)	(0,94)
8. Зріст доходів/конвертація знань у зарплату	2,65	3,03 **	2,32 **	3,44	3,50	3,39
	(1,12)	(1,03)	(1,08)	(0,63)	(0,67)	(0,61)
Загальне середнє	3,55	3,86 **	3,32 **	4,05	4,11	4,02
6	(0,82)	(0,74)	(0,83)	(0,41)	(0,42)	(0,39)

+ = $p < 0,10$; * = $p < 0,05$; ** = $p < 0,01$; *** = $p < 0,001$

Загальне середнє = \sum (середнє значення для професійних характеристик) / 8; \sum (середнє значення професійних цінностей) / 8

Внутрішні професійні цілі (професійні цінності) в цілому є важливішими за зовнішні. Очевидно, що у пріоритеті для професійної реалізації менеджерів соціокультурної сфери і цікавість у роботі и вирішенні робочих завдань (ПЦ, середнє = 4,66), за яким йдуть професійні творчі навички (ПЦ, середнє = 4,24) та творчі аспекти у професії (ПЦ, середнє = 4,22).

Зовнішні професійні цінності оцінюються з точки зору можливостей для потенціалу кар'єрного зростання (ПЦ, середнє = 3,64) та зростання доходів/конвертація знань у зарплату, тобто отримання високого доходу (ПЦ, середнє = 3,44) є найменш важливими. Помітним винятком є зовнішня фінансова цінність професійної діяльності (фінансова стабільність), яка сприймається як дуже важлива для всієї вибірки респондентів (середнє значення = 4,28). Незважаючи на те, що респонденти-менеджери з управлінською відповідальністю у соціокультурній сфері, як правило, показують дещо вищі показники, ніж не-менеджери, жодна з відмінностей не є суттєвою.

Примітною закономірністю є те, що внутрішні професійні характеристики (автономність, цікавість, творчість професійної діяльності та використання у ній професійних навичок, які були здобуті під час фахового навчання у магістратурі з менеджменту соціокультурної сфери) сприймаються як загальні дещо приємніші, ніж зовнішні професійні характеристики (фінансова безпека та зайнятість, можливості кар'єрного зростання та рівень доходу).

Крім того, менеджери мають значно вищі показники порівняно з не-менеджерами як за внутрішніми, так і за зовнішніми професійними характеристиками, такими як цікавість, творчість, безпека професійної зайнятості, можливості потенційного кар'єрного зростання та зростання доходів/конвертація знань у зарплату (високий дохід). Отже, респонденти, які мають управлінську відповідальність і займають

менеджерські посади/керівників у закладах соціокультурної сфери, також демонструють дещо вищі показники за сумарним індексом усіх професійних характеристик (ПХ, загальне середнє = 3,86; $p < 0,01$) порівняно з респондентами без такої відповідальності (загальне середнє = 3,32; $p < 0,01$). Таким чином, респонденти з управлінською відповідальністю на менеджерських посадах мають вищі показники як щодо внутрішніх, так і зовнішніх професійних характеристик.

У таблиці 2 було наведено двовимірні порівняння без контрольних змінних.

Потім було проведено багаторазову лінійну регресію для значущого співвідношення між показниками щодо управлінської відповідальності менеджерів соціокультурної сфери та характеристиками (контрольні змінні) віку, статі та мистецьке походження (Таблиця 3).

Таблиця 3

Регресійний аналіз щодо важливості управлінської відповідальності щодо самооцінюваних характеристик роботи респондентів та задоволеності кар'єрою, стандартизованих коефіцієнтів (b). N = 73

	Цікавість професійної діяльності		Творчі аспекти діяльності		Можливість кар'єрного зростання		Безпека професійної зайнятості		Зріст доходів/конвертація знань у зарплату		Задоволеність кар'єрою / професійною реалізацією	
	b	p	b	p	b	p	b	p	b	p	b	p
Управлінська відповідальність (1 = так; 0 = ні)	0,25 2	0,044	0,374	0,002	0,335	0,005	0,219	0,08 7	0,254	0,037	0,369	0,00 4
Контрольні змінні												
Творча професійна діяльність (1 = наявна; 0 = ні)	- 0,196	0,115	-0,07 0	0,541	-0,218	0,064	-0,01 2	0,92 4	0,185	0,124	-0,13 6	0,25 9
Стать (1 = жінка; 0 = чоловік)	0,12 5	0,309	0,250	0,031	0,139	0,232	0,133	0,28 6	0,070	0,555	-0,00 3	0,98 1
Вік	0,02 5	0,840	0,088	0,437	0,172	0,139	0,114	0,36 2	0,183	0,125	0,015	0,89 9
R ²	0,11 6		0,237		0,222		0,095		0,173		0,142	

Результати залишались значущими після введення контрольних змінних - вік, стать та статус наявної творчої професійної діяльності.

Отже, респонденти з управлінською відповідальністю, які займають керівницькі/менеджерські посади у закладах соціокультурної сфери, мають значно кращі показники з точки зору аспектів цікавості професійної діяльності ($b = 0,252$; $p = 0,044$), творчих аспектів діяльності ($b = 0,374$; $p = 0,002$), можливостей кар'єрного зростання і перспектив ($b = 0,335$; $p = 0,005$), безпеки професійної зайнятості ($b = 0,219$; $p = 0,087$) та зростанню доходів / конвертації знань у зарплату ($b = 0,254$; $p = 0,037$). Крім того, існує позитивний зв'язок між управлінською відповідальністю та задоволенням від кар'єри і професійної реалізації ($b = 0,369$; $p = 0,004$). Таким чином, випускники з керівною відповідальністю чітко переживають свою робочу ситуацію та кар'єру набагато кращими, ніж ті, хто не має такої відповідальності.

Таблиця 4 показує, наскільки випускники магістратури соціокультурної сфери змогли сформувані 1) ідентичність лідера/керівника порівняно з 2) ідентичністю митця (творча діяльність) чи працівника (менеджера) соціокультурної сфери, та чи співвідносяться ці ідентичності і як.

Таблиця 4

Матриця кореляції. Середнє, стандартне середньоквадратичне відхилення (б) та кореляції (r) професійної ідентичності та відповідних змінних. n = 73

	Середнє	б	r1	r2	r3	r4	r5	r6	r7	r8
1. Лідер	2,98	1,093	0							
2. Працівник соціокультурної сфери	3,91	1,158	0,285 *	0						
3. Митець	2,74	1,396	0,233*	0,131	0					
4. Загальне професійне задоволення	4,05	0,687	0,409***	0,141	-0,091	0				
5. Загальне задоволення кар'єрою	3,49	1,344	0,436***	0,129	-0,281 *	0,436***	0			
6. Загальна середня якість професійної діяльності	3,51	0,835	0,491***	0,231+	-0,055	0,608***	0,628 ***	0		
7. Повна зайнятість (да/ні)	0,53	0,502	0,229 +	0,086	- 0,347**	0,118	0,334 **	0,306 *	0	
8. Відповідальність керівника (управлінська)(є/немає)	0,47	0,501	0,602***	0,127	-0,014	0,357**	0,361 **	0,330 **	0,209 +	0

+ = p < 0,10; * = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001;

Загальна середня якість професійної діяльності = \sum (середнє значення характеристик) / 8.

Найвизначнішою професійною ідентичністю є працівник соціокультурної сфери (середнє значення = 3,91), за яким слідує лідер (середнє значення = 2,98). Найменш важливою професійною ідентичністю є ідентичність себе як митця (середнє значення = 2,74). Професійна ідентичність випускника магістратури як лідера/керівника суттєво пов'язана з ідентичністю як із працівником соціокультурної сфери (r = 0,285), так і з художником (r = 0,233), що вказує на те, що магістри - випускники до певної міри мають кілька ідентичностей як лідера/керівника, так і митця, або менеджер-працівника соціокультурної сфери. Співвідношення між ідентичностями митця та працівника соціокультурної сфери є слабшим та незначним (r = 0,131), що означає, що ці ідентичності співіснують у більш обмеженій мірі.

Матриця кореляцій також вказує на те, що лідерська/керівнича ідентичність суттєво і позитивно пов'язана із загальним професійним задоволенням програмою менеджменту у закладах соціокультурної сфери (r = 0,409), тоді як, оскільки ця взаємодія є слабшою і несуттєвою для працівника соціокультурної сфери (r = 0,141) і дуже мала для митця (r = -0,091). Як і слід було очікувати, професійна ідентичність як керівника/лідера тісно пов'язана з управлінською (менеджерською) відповідальністю (r = 0,602), тоді як така кореляція менша і не суттєва для працівника соціокультурної сфери (r = 0,127). Примітно, що співвідношення між управлінською (менеджерською) відповідальністю та ідентичністю як митця близька до нуля (r = -0,014), що вказує на те, що професійна мистецька ідентичність однаково помітна для менеджерів (середнє = 2,74) та не-менеджерів (середнє = 2,75). Загалом, лідерська/керівнича ідентичність позитивно пов'язана з такими сприятливими результатами, як загальне задоволення від кар'єри (r = 0,436), загальна середня якість професійної діяльності (r = 0,491) та наявність повної зайнятості при займанні посади за фахом з менеджменту соціокультурної сфери (r = 0,229). На відміну від цього, професійна ідентичність як митця негативно пов'язана із загальним задоволенням від кар'єри (r = -0,281) та наявністю повної професійної зайнятості (r = -0,347).

Було проведено багаторазову регресію з метою дослідження відносної важливості загальної задоволеності освітньою програмою навчання у магістратурі з менеджменту соціокультурної сфери та усвідомленням управлінської відповідальності, показниками

професійної ідентичності лідера/керівника, з урахування контрольних змінних щодо віку, статі та наявної творчої професійної діяльності. Також було проаналізовано, чи залишається двозначним взаємозв'язок між професійною ідентичністю та задоволеністю кар'єрою при включенні контрольних змінних.

Таблиця 5 показує, що чим вища загальна задоволеність освітньою програмою навчання у магістратурі з менеджменту соціокультурної сфери, тим сильніша професійна ідентичність випускників-магістрів як лідерів/керівників ($b = 0,196$; $p = 0,064$). Отже, ті, хто були задоволені результатами навчання і набутими знаннями, навичками і професійними компетенціями, здається, у більшій мірі інтегрують лідерську ідентичність у свій професійний профіль, а тому значно ефективніше реалізують своє становлення як менеджерів соціокультурної сфери.

Як і слід було очікувати, досвід менеджерської професійної діяльності у соціокультурній сфері зміцнює професійну лідерську ідентичність ($b = 0,506$; $p = 0,000$). Підсумовуючи, як теоретичні аспекти освіти, так і практика є важливими для формування і становлення лідерської ідентичності особистості менеджера соціокультурної сфери, де певний управлінських фаховий досвід є безперечно найважливішим.

Таблиця 5

Регресійний аналіз стосовно професійної лідерської/керівницької ідентичності при становленні менеджерів соціокультурної сфери та їх загальної задоволеності кар'єрою, стандартизовані коефіцієнти (b)

	Ідентифікація керівника (n = 73)			Задоволеність кар'єрою (n = 73)	
	b	p		b	p
Наявність керівницької управлінської відповідальності (1 = так; 0 = ні)	0,506	0,000	Професійна лідерська ідентифікація	0,521	0,000
Загальне задоволення кар'єрою	0,196	0,064	Працівник соціокультурної сфери	0,023	0,832
			Митець	-0,434	0,000
Контрольні змінні			Контрольні змінні		
Творча професійна діяльність (1 = наявна; 0 = ні)	0,036	0,719	Творча професійна діяльність (1 = наявна; 0 = ні)	-0,009	0,937
Стать (1 = жінка; 0 = чоловік)	0,120	0,233	Стать (1 = жінка; 0 = чоловік)	-0,126	0,235
Вік	0,073	0,462	Вік	0,052	0,611
R ²	0,416		R ²	0,354	

Двовимірні взаємозв'язки між задоволенням від кар'єри та професійною ідентичністю як управлінця-керівника після професійного становлення менеджера соціокультурної сфери, так і митця залишаються важливими після урахування

контрольних змінних - вік, стать та наявність творчої професійної діяльності у сфері культури.

Таким чином, лідер/керівник, який є результатом професійного становлення менеджера соціокультурної сфери позитивно пов'язаний із загальним задоволенням від кар'єри ($b = 0,521$; $p > 0,000$), тоді як митець негативно пов'язаний із таким же загальним задоволенням від кар'єри ($b = -0,434$; $p > 0,000$). Можливі пояснення таких висновків можна знайти в матриці кореляції (Табл. 4), що вказує на те, що особистість керівника/лідера в управлінській соціокультурній сфері тісно пов'язана з високою загальною якістю роботи ($r = 0,491$) та повною зайнятістю ($r = 0,229$). На протилежному кінці високі показники ідентичності як митця суттєво і негативно пов'язані із наявністю повної професійної зайнятості ($r = -0,347$) і не пов'язані із загальною якістю роботи ($r = -0,055$).

Дослідження показує, що випускники магістерської програми з менеджменту соціокультурної сфери мають цікаву, автономну та творчу професійну діяльність, яка сприяє їхньому професійному становленню. Вони дещо менш задоволені зовнішніми умовами своєї професійної реальності. Майже половина випускників несе управлінську відповідальність на менеджерських/керівничих посадах після закінчення навчання у магістратурі і професійного становлення у закладах соціокультурної сфери країни – мистецьких установах та творчих індустріях. Але, це конкурентний ринок праці, і не кожен випускник магістратури може досягти керівної посади після програми навчання. Також цілком ймовірно, що деякі випускники після закінчення програми навчання у магістратурі з менеджменту соціокультурної сфери бажають продовжувати працювати як митці, творці кадри чи працівники соціокультурної сфери без управлінської відповідальності.

Проекти, які мають чіткі рамки у часі, є дуже поширеним робочим форматом у секторі мистецтва, культури та творчій галузі, і, як очікувалося, багато респондентів бачать своє професійне становлення як менеджери таких проектів (післяпроектна робота). Багато менеджерів проектів, а також керівники вищих чи середніх менеджерських посад несуть як творчу, так і адміністративну управлінську відповідальність. Таким чином, більшість випускників магістратури з менеджменту соціокультурної сфери, які мають менеджерську відповідальність, несуть як її, тобто, адміністративну, так і творчу відповідальність. Спираючись на таке гібридне інтегроване становлення і як менеджерів соціокультурної сфери, це, ймовірно, підвищує їх здатність раціонально управляти подвійною напругою приймання естетично-творчих рішень та організаційної ефективності, при тому розвивати становлення лідерських управлінських якостей.

Дане дослідження показує, що магістри-випускники, що у своєму професійному становленні як менеджери соціокультурної сфери, мають управлінську відповідальність, то вони достовірно краще справляються зі своєю професійною реальністю, ніж ті, хто не має управлінської відповідальності на посаді. Це стосується не лише зовнішніх професійних факторів, таких як фінансова оплата, професійна безпека та можливості кар'єрного росту і потенціал практичної реалізації у професії. Це також стосується професійних аспектів культурної діяльності, важливих для митців та працівників соціокультурної сфери, таких як аспекти творчості та цікавості робочих завдань і професійної діяльності. Вони також більш задоволені перспективами своєї кар'єри.

Отже, управлінська відповідальність і лідерська/керівнича ідентифікація у становленні менеджерів соціокультурної сфери сприймаються як загально позитивна професійна ситуація. Багато магістрів-випускників мають досвід роботи як вільні митці, творчі фрілансери та по проектні працівники соціокультурної сфери, і

продовжують таке поєднання неповної зайнятості, вільної професійної праці та самостійної роботи після закінчення фахового навчання у магістратурі з менеджменту соціокультурної сфери.

Висновки

У ході дослідження аспектів професійного становлення реалізованих у отриманій спеціальності діячів соціокультурної сфери –магістрів-випускників, які працюють за фахом після навчання у виші, і закінчили програму магістратури за спеціалізацією менеджменту в соціокультурній сфері, більш половини учасників дослідження професійно реалізували себе у відповідній сфері діяльності, тобто займали посади з управлінською/керівною відповідальністю і мали великі перспективи кар'єрного зростання на них. Більшість з випускників-магістрів у своєму професійному становленні об'єднували і творчі, і адміністративно-управлінські аспекти. Дане дослідження становлення менеджерів соціокультурної сфери показало, що відмінності між орієнтованими на скоріш управлінську і скоріш творчу (неуправлінську) сфери є і мають статистичну різницю. Порівняно великий кар'єрний потенціал та фінансові переваги є у тих, що зосередили свої сили на саме управлінських ідентичностях. Саме вони відчують більш високе задоволення від кар'єри, відчують більшу безпеку професійної зайнятості, та отримують більш високу фінансову нагороду. І що особливо приготує увагу, саме така група (менеджери) зберігає творчу ідентичність у професійній діяльності на такому ж самому рівні, як і не-менеджери, що реалізують себе як митці без управлінської відповідальності. Нарешті, менеджерська/управлінська професійна ідентичність позитивно пов'язана із загальним задоволенням від кар'єри, тоді як мистецька (неуправлінська) ідентичність передбачає нестабільну професійну ситуацію та більш нижче задоволення від кар'єри.

Список використаних джерел

1. Стратегія сталого розвитку "Україна-2020".
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015>
2. Пожидаєва О. В. Зміст навчальних програм фахових дисциплін у контексті підготовки майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності. / О. В. Пожидаєва // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. - 2012. - Вип. 14. - С. 209-216. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2012_14_31
3. Ревак І. О. Вища освіта в структурі інтелектуального потенціалу України: стан і перспективи розвитку / І. О. Ревак // Проблеми економіки. - 2014. - № 4. - С. 133-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_4_18
4. Черногор Н. О. Конфліктологічна компетентність як педагогічна умова формування конфліктологічної культури майбутнього менеджера зовнішньоекономічної діяльності / Н. О. Черногор // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2017. - Вип. 54. - С. 291-297. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2017_54_40